

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel *Paradiso*

LUIGI TASSONI

Indizi di una madre

Proviamo a leggere il *Paradiso* come luogo d'incontro dei vari aspetti della complessità del femminile, ovvero l'incontro con i personaggi donne che Dante relaziona spesso fra loro, a partire dagli apici di un fondamentale triangolo: Eva al vertice basso, Maria al vertice alto, e Beatrice, instancabile, a correre lungo un'immaginaria ipotenusa, la quale, a sua volta, chiama a consistere nel triangolo le altre figure femminili e le altre forme del femminile. Per comprenderne le sfaccettature e le sfumature, procederemo seguendo l'ordine di apparizione nella lettura progressiva, anche se non sempre disciplinata, della terza stroboscopica cantica, come la definisce Umberto Eco.¹ Naturalmente, nel nostro incontro di lettori con la figura del femminile nella cantica del *Paradiso* non potevamo che iniziare con l'immagine di Beatrice, esclusiva e duratura persino quando non *in praesentia*, che abbastanza presto sorprendiamo con gli occhi immobili in una sorta di fissità estatica, rivolti verso il sole, occhi verso la luce divina, d'accordo, e occhi che connaturano anche l'audacia della donna nell'atto del vedere meglio di un'aquila (I, 46-48).² Siamo di fronte a una Beatrice concentrata, verso la quale, con occhiata di ritorno, si orienta Dante. Dobbiamo costantemente tener presente che ciò di cui Dante racconta coinvolge a partire

¹ U. Eco, *Sulla letteratura*, Milano, Bompiani, 2002, p. 29: «Il *Paradiso* dantesco è l'apoteosi del virtuale, degli immateriali, del puro software, senza il peso dello hardware terrestre e infernale, di cui rimangono i cascami nel *Purgatorio*. Il *Paradiso* è più che moderno, può diventare, per il lettore che abbia dimenticato la storia, tremendamente futuribile. È il trionfo di una energia pura, ciò che la ragnatela del Web ci promette e non saprà mai darci, è un'esaltazione di flussi, di corpi senz'organi, un poema fatto di *novae* e stelle nane, un Big Bang ininterrotto, un racconto le cui vicende corrono per la lunghezza di anni luce e [...] una trionfale odissea nello spazio a lietissimo fine. Se volete, leggete il *Paradiso* anche così, male non potrà farvi e sarà meglio di una discoteca stroboscopica e dell'ecstasy. Perché, quanto a estasi, la terza cantica mantiene le sue promesse».

² Salvo diversa indicazione, il riferimento ai canti della *Commedia* riguarda sempre la terza cantica.

dal modo in cui lo racconta, e non solo perché, come suggeriva una famosa annotazione, «sulla costruzione e lo sviluppo narrativo predomina l'esecuzione verbale».³ Eccone giustappunto la dimostrazione: «Beatrice tutta ne l'eterno rote/ fissa con li occhi stava; e io in lei/ le luci fissi, di là su rimote» (I, 64-66). E sottolineo: *di là su rimote*. Non solo davanti a noi i contorni di Beatrice tutta *fissa*, protesa in una vocazione che non si fa distogliere dall'obbiettivo unitario di sguardo, pensiero e coscienza, ma di riflesso l'attenzione doppiamente concentrata di Dante che segue lei e segue e persegue lo stesso obbiettivo alto, che guarda lei e vede adesso, non ancora vicino, il punto verso cui tende il viaggio e la ricerca. Beatrice comunque è nuovamente qui, rispetto alla cantica precedente e rispetto alla vulgata dantesca, referente affidabilissimo per la guida e la mediazione, valori e funzioni a suo esclusivo appannaggio, appunto, imparagonabile nella *climax* del femminile che pure si apre nella terza cantica, la cantica che arriva alla figura di Maria che invece è termine massimo di inclusività, la quale accoglie sotto il suo mantello allegorico anche l'ultimo cammeo di Beatrice fra i beati. L'esclusività di Beatrice cede il passo, *in extremis*, all'inclusività di Maria. La prima azione della gentilissima è di indurre al discernimento, rimuovendo l'attenzione di Dante dal *falso imaginar* (I, 89), per ricollocare in un contesto non meramente umano (e avventuroso) il pensiero e la capacità dantesca di comprensione. Il breve *flash* sull'espressione materna di sereno rimprovero e prova di pazienza («Ond'ella, appresso d'un pïo sospiro,/ li occhi drizzò ver' me con quel sembiante/ che madre fa sovra figlio deliro», I, 100-102) introduce la lunga delucidazione sulla necessità di comprendere la situazione insolita, e s'affida ancora agli occhi che direttamente anticipano e preparano la parola. Beatrice, di fatto, sospira e drizza lo sguardo. Il sembiante di lei, come aspetto visibile, la somiglianza fra Dio e creato, l'orma (I, 106), le corrispondenze e i rimandi fra Dio e le creature, Dio e Beatrice, Beatrice e Dante, formano una sorta di gioco a carambola del rinvio fra attori che raffigurano i limiti del contesto e lo scenario terreno nel quale Dante dovrebbe rimodulare il suo desiderio di conoscenza. Tolto lo stupore, tolta la meraviglia, deve mutare la prospettiva dantesca, e l'invito del lungo discorso di Beatrice (I, 103-141) termina con una significativa annotazione: sono sempre gli occhi, prima rivolti verso il pellegrino, che ora si orientano verso un obiettivo altro e alto, ovvero verso quel cielo (I, 142) in sé indefinibile e inimmaginabile, e tuttavia accessibile attraverso la figura mediatrice della donna. La quale, però, non si limita in tutta la cantica a un mero ruolo

³ G. Contini, *Un'idea di Dante*, Torino, Einaudi, 1976, p. 191.

accessorio, e anzi svolge la funzione di traduttrice da un lessico mentale a un riferimento sacro, come le similitudini, le associazioni, e le parole-chiave, dimostrano chiaramente. L'interpretazione procede in questo senso dal cerchio al centro. Prima di tutto Beatrice rende accessibile il codice, e fornisce al suo interlocutore, talvolta silenzioso e disarmato, con formidabili anticipazioni, prolessi narrative e *password* necessarie a continuare il discorso e il percorso, ad aprire porte mentalmente inaccessibili e incomprensibili per la natura umana del poeta, più volte messa in evidenza. A questo proposito ci aiuta sostanzialmente quanto Massimo Cacciari scrive a proposito dell'Impossibile del Paradiso di fronte al quale si trova la mente dantesca. Dunque, Cacciari:

Cristo non compare nella *Commedia* [...], vi compaiono però come la sua espressione più *simbolica* le Donne, da Maria a Lucia a Beatrice (e si aggiungano pure Lia e Matelda), tutte dedicate a una sola missione: salvare, redimere, *perdonare e liberare*, e non punire. Esse non attendono dono e perdono, lo sono *actu*. Esse mostrano *qui-e-ora* l'Impossibile del Paradiso.⁴

È vero che fin qui il femminile lega la propria azione al dono-perdono come qualità insita, immediata, del tutto plausibile, ma è altrettanto vero che l'Impossibile è materialmente indescrivibile di fronte al quale Dante deve inventarsi un modo alternativo per raccontare comunque l'effetto o la materializzazione di Dio, la consapevolezza e la prova indiretta della sua attualità, si affida anche a un'immagine ampia, interlocutoria, sfaccettata del femminile inteso, per così dire, "secondo competenze diverse", e caratteri diversi. Dovremmo in tal senso riammettere in un inventario del femminile nel *Paradiso*, il più possibile efficiente, il nome di altre donne: Eva, Rachele, Sara, Rebecca, Ruth, Giuditta, e senza trascurare Anna sullo stesso piano della personificazione effettiva del dono e del perdono, non condiviso dal gruppetto biblico prima citato. Il cerchio del femminile nella cantica accresce al suo interno gli estremi concettuali, e dunque non più solo «In Eva vae; sed ex Eva, ave», secondo l'esegesi di Pier Damiani, e non unicamente tra Eva e Maria, ma anche tagliato a raggera in altre direzioni.⁵

Di fatto, già sul principio della terza cantica il modello abituale dell'interlocutore, che domanda e/o ascolta le voci di chi avvicina, viene radicalmente ribaltato grazie al sapere di

⁴ M. Cacciari, *Metafisica concreta*, Milano, Adelphi, 2023, p. 371.

⁵ F. Cardini, M. Montesano, *Donne sacre*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 101-122.

Beatrice che non attende d'essere sollecitata, e che invece coglie al volo (come da uno sguardo familiare) lo stupore, la meraviglia, la titubanza e lo spaesamento di Dante. Facciamo i conti, dunque, con la posizione estatica di Dante fino alla progressiva e totale assenza di peso delle cose e del soggetto stesso. Un'incredulità ancora più pericolosa a causa dell'intangibilità del paesaggio e delle sostanze celesti, della sua ulteriore lontananza da riferimenti terreni, umani, cosali. Così la donna rende quell'indimostrabilità racconto diretto e naturale, con la pazienza della propria narrazione (quante volte Beatrice perde la pazienza nel Paradiso?).

Il sorriso e il sospiro di Beatrice sono i primi tratti salienti di quel profilo materno, comprensivo ma esigente, che la contraddistingue. Si può dire che, dal momento in cui Dante deve nuovamente predisporre alla conoscenza non evidente di quell'universo alto a lui ignoto, non possa fare a meno di immaginare sé stesso nella posizione dell'*infans* che rapidamente deve reimparare tutto, come se dovesse apprendere un nuovo e diverso linguaggio inaudito, sin qui non ancora udito (e che l'inaudito si confronti con l'Impossibile non è affar da poco). Beatrice gli indica l'*orma* e la *norma*, che sono traccia ed effetti della creazione divina, ma per farlo, in questa parte del viaggio, deve insegnargli a pensare diversamente, e così a immaginare e parlare: «Qui veggion l'alte creature l'orma/ de l'eterno valore, il quale è fine/ al quale è fatta la toccata norma» (I, 106-108).

L'interlocutore femminile

E veniamo a Piccarda che, questa volta rispondendo lei alle richieste di Dante, sorprendiamo «pronta e con occhi ridenti» (III, 42), e pronta a richiamare alla mente dell'interlocutore le immagini del passato. Il tracciato delle indicazioni di Piccarda è improntato alla dolcezza, alla letizia, al piacere spirituale. La sorella di Forese Donati aggiunge un tassello importante per la comprensione delle dinamiche celesti: chiarisce che ogni tipo di eventuale desiderio non avrebbe ragion d'essere all'interno della più ampia verità divina: «tenersi dentro la divina voglia,/ perch'una fansi nostre voglie stesse» (III, 80-81). Di riflesso il riferimento essenziale a Chiara d'Assisi, «Perfetta vita e alto mero inciela / donna più su» (III, 97-98), ha valore attraverso la differenza e la somiglianza fra le due figure, e così dà luogo all'autobiografia breve di Piccarda, già clarissa e poi deviata verso una vita diversa e imposta (III, 107). Di cammeo in cammeo, nella brevità delle *short stories*, e dunque ancora tenendoci lungo la circonferenza del cerchio mentre il centro della

narrazione è lontano, Piccarda a sua volta cede il passo alla «luce della gran Costanza», l'imperatrice, madre di Federico II (III, 118). In questo gioco di luci, di suoni attenuati, tra lo splendore della mera apparizione di Costanza, che illumina il suo racconto esclusivamente con il proprio nome e ruolo riconosciute dalla storia, e il ritorno dei riflettori su Beatrice, sembra che il folgorare, degno di un passaggio rapido e abbagliante («e quella folgorò nel mio sguardo», III, 128), riguardi tutte e tre le creature, e che comunque le accomuni in una sorta di istantanea d'insieme. Tra la memoria dolorosa che si muta in dolcezza per Piccarda, donna che viene sottratta con violenza alla sua vocazione, e lo stare in alto splendente e muto di Costanza, lo sguardo ritrova autentica attrazione in Beatrice, alla quale tocca riprendere il filo rosso della narrazione, in perfetta sintonia con tutta la scena, rimanendo silenziosa, vigile e in disparte, quando ad altri tocca interloquire con il viaggiatore. Ed ecco, nel canto IV, che Beatrice raggiunge il massimo del plusvalore dantesco, a partire dall'incisività di quell'apostrofe iperbolica notata e annotata da Adelia Noferi la quale ci ricordava che qui (IV, 118) «Dante si rivolge a Beatrice, ormai totalmente sublimata e deificata, con questa apostrofe iperbolica: “O amanza del primo amante, o diva”». Che è apostrofe rivelante la sua eccezionalità se il «lemma provenzaleggiante “amanza” risulta essere un *apax*, ma il lemma “amante” (che si supporrebbe più comune) compare una sola altra volta nella *Commedia*: e proprio nelle parole di Francesca, nel “punto” del bacio fatale». ⁶ Dunque, già qui, nei primi risvolti della cantica, la donna gentile sale sul podio che detiene comunque fino alla fine. Ed ecco inoltre, sempre nel canto IV, aprirsi un aspetto del ruolo di Beatrice da tenere in seria considerazione: da testimone in ascolto a interprete dei silenzi danteschi e dei pensieri non espressi (IV, 9-24). A ciò si aggiunga la capacità di riassumere il destino delle donne, puntando il dito contro la violenza degli uomini, irrispettosi delle aspirazioni femminili, prevaricatori, assassini e sacrileghi. Come, ad esempio, Almeone che uccide la madre per tener fede al giuramento fatto al padre (IV, 103-105), azione che si intende come repressione *in toto* del femminile in quanto tale, della sua consistenza, della sua umanità, della sua possibilità di sopravvivenza in un contesto così minaccioso. È sintomatico di questa volontà femminile calpestata e manipolata, violentemente soffocata, il gesto che Dante fa alla fine del canto IV, ovvero quello di abbassare lo sguardo di fronte alla pienezza e alla totalità del senso amoroso mostrati dall'atteggiamento di Beatrice, e in lei riconosciuti in una sorta di ritratto

⁶ A. Noferi, *Riletture dantesche*, Roma, Bulzoni, 1998, p. 120.

attraverso lo sguardo. Riascoltiamo la formidabile descrizione che, ricordiamolo, va considerata come una pausa muta prima della risposta, e anticipazione visiva della parola esplicita e teologica del canto V: «Beatrice mi guardò con li occhi pieni/ di faville d'amor così divini,/ che, vinta, mia virtute diè le reni,/ e quasi mi perdei con li occhi chini» (vv. 139-142).

L'ascolto orientativo

Quanto all'esposizione delle origini della storia di Roma, ad opera di Giustiniano nel canto VI, ne deduciamo che i due momenti limite del periodo monarchico sono qui sinteticamente contrassegnati da figure femminili: di qua l'atto violento del rapimento delle Sabine, di là il suicidio di Lucrezia sopraffatta dal dolore (VI, 40-41). Ciò non indica certo un indizio di femminismo *ante-litteram*, ma ci riporta, sia pure fra le righe, al motivo della violenza e dell'annullamento del femminile in nodi cruciali della storia, oltre che nel privato familiare che spesso il Medioevo ci racconta. Come per passare dal generale al particolare, dal cerchio al centro, la chiave del femminile si specifica e si focalizza, naturalmente, sulla e con la presenza di Beatrice, e per così dire scopre le carte in modo narratologicamente circostanziato nel canto VII. Ne avvertiamo l'evidenza grazie a una prodigiosa prolessi che, insieme all'esposizione dottrinale sui fondamenti del Cristianesimo, connota lo spazio di Beatrice come voce che orienta la narrazione, esigendo attenzione e ascolto, attraverso una serie di indicazioni in sequenza: ecco i balbettamenti dell'uomo disorientato (VII, 13-24), titubante o silenzioso, così che Beatrice da qui in avanti rimarcherà di non aver bisogno di domande vere e proprie perché le conosce già, le previene, e sa giocare d'anticipo su ogni tipo di esposizione. Dunque, certamente la donna gentile ne sa molto più di noi, sicché non assistiamo a un dialogo vero e proprio ma a un monologo in cerca di conferme. I continui appelli alla richiesta di attenzione puntellano questo percorso che, ancora una volta, fa Beatrice esperta di un metodo narrativo ben articolato, tanto per la richiesta di *feed-back* quanto per la necessità di saggiare accortamente la qualità della ricezione e della soglia di ascolto (nostra e di Dante). Ecco la serie di richiami o, se volete, micro-prolessi, concentrati in un lasso breve di versi: «e tu ascolta» (VII, 23), «Or drizza il viso a quel ch'or si ragiona» (VII, 34), «Non ti dee ormai parer» (VII, 49), «Ma io veggi' or la tua mente ristretta/ di pensiero in pensier dentro ad un nodo,/ del qual con gran disio solver s'aspetta» (VII, 52-54), «Tu dici» (quando Beatrice

esprime la domanda taciuta da Dante) (VII, 55), «dirò perché» (VII, 63), «se tu badi/ ben sottilmente» (VII, 87-88), «Ficca mo l'occhio» (VII, 94), «Or per empier ti bene ogne disio,/ ritorno a dichiararti in alcun loco,/ perché tu veggi li così com'io» (VII, 121-123), «Tu dici» (VII, 124), «E quinci puoi argomentare ancora» (VII, 145). Insomma, attraverso la puntuale annotazione metanarrativa è il ruolo centrale della figura femminile più in luce nella *Commedia* a prendere posizione affermando la propria presenza indispensabile, congetturata attraverso la serie di appunti al margine, che riguardano il ruolo insostituibile del personaggio e quello assunto come fonte unica e mediatrice di conoscenze.

Beatrice climax

Se Dante vede Beatrice farsi più bella (VIII, 15), è evidente che si trova sotto l'influsso di un potenziamento della visione e di quella qualità introspettiva rivolta a sé stesso come soggetto nel testo. Nel canto VIII Beatrice tace, e tace fino al v. 15 del canto successivo, quando ritorna un accenno allo sguardo mediatore. Qui, nel cielo di Venere, si svolge il dialogo con Cunizza, figura complessa di donna libera, colta, disinvolta, di carattere (nonostante la macchinosità del casato a cui apparteneva), immaginata senza pregiudizi nel luogo in cui la troviamo, senz'altro privilegiato, dove può manifestare il discorso profetico e tener desta la linea politica del canto, come in parallelo Raab, l'eroina antenata di David. Entrambe qui figurano come esempi di quell'amore sperimentato, per quanto possibile, fuori dalle convenzioni, entrambe figure-limite ma decisive per riaffermare la storia al femminile di seduzioni, fughe, piaceri, desideri, schiavitù, e atti di coraggio, che puntellano le loro biografie, tanto in un'epoca prossima a Dante (Cunizza muore a Firenze nel 1279) quanto nella fonte biblica dell'origine di David. Sono entrambe protagoniste riscattate anche dal silenzio, e accomunate dall'essere coscienti del proprio fascino femminile (qualità opposta alla violenza che le offende) o, come nel caso di Raab, capaci di azioni fuori del comune (la riconquista di Gerico da parte degli ebrei). Fra le righe potremmo supporre una versione del femminile posto sotto il segno degli eretici e degli infedeli, e interpretato come possibilità di dare ascolto alla passione, ai sensi, e di rimettersi in gioco pur di non rimanere nell'anonimato delle figure violate dalla storia, o, come nel caso di Cunizza, usato come moneta di consolidamento di logiche di potere e di possesso politico e territoriale. I commentatori notano di frequente la sottigliezza con cui Dante fa dire a Cunizza di essere stata vinta da una piena attrazione amorosa, «perché mi vinse il

lume d'esta stella» (IX, 33), al pari dei personaggi maschili del canto, non dimentichiamolo, per buona parte vinti e sedotti in varie circostanze. Il parallelo dell'amore senza regole, senza freni e senza convenzioni, con la predisposizione al misticismo, a una spiritualità concreta, anche questi fuor di convenzione, sia per Cunizza che per Raab valgono a condensare due diverse vicende esemplari e due figure riemerse e per buona parte rimotivate dalla lietezza del Paradiso. Questa traduzione dell'amor passionale connesso alla forza spirituale, proprio grazie a figure come Cunizza e Raab, accentua il valore della complessità del femminile, e di un femminile che s'arrischia ad andare controcorrente, e dà spessore diverso al tema amoroso, al di là probabilmente delle aspettative del lettore medievale. L'immagine di Raab è rapidissima, condensata in una battuta esemplare che vale quanto un intenso ritratto: «come raggio di sole in acqua mera» (IX, 114), un ritratto raccontato e non una confessione ad alta voce. Sembra che Dante, in questa parte del *Paradiso*, voglia dare una prospettiva insolita e di per sé rischiosa al discorso d'amore, spingendolo fino ai limiti della fede e dell'eroismo, e per di più invitando implicitamente il lettore ad ascrivere al cerchio attivo del femminile quella forza disinibita che dà senso a un rimettersi in gioco nel bene e nel male. In questo senso Dante dota la storia del femminile e la propria narrazione di quell'anticonformismo e dinamismo psicologico, che mancano all'immagine della donna medievale e che difficilmente si potrebbero rilevare con tali e tante sfaccettature al di fuori del profilo femminile.

Il legame femminile

Che vi sia contrasto tra l'anticonformismo dinamico e rischioso di Cunizza e di Raab con la scena successiva è indubitabile (X, 37-39). Fra l'altro, la presenza di Beatrice provoca un doppio effetto: fa procedere velocemente il cammino dantesco e, allo stesso tempo, appare in una dimensione impercettibile secondo il tempo umano. Ha a dir poco del miracoloso: «È Bëatrice quella che si scorge/ di bene in meglio, sì subitamente/ che l'atto suo per tempo non si sporge» (X, 37-39). Questa doppia condizione del tempo, che può rapidamente trascorrere ed essere inavvertito, affida a Beatrice il dominio sulle differenze e sul variare della misura temporale nel *Paradiso*. Al primo piano discreto e senza atti eclatanti di Beatrice reimmessa nel flusso narrativo, non è concesso lo spazio consueto, o almeno quello che adesso le spetterebbe anche come riequilibratrice della frequenza del femminile, dopo i due esempi precedenti. Inevitabilmente la presenza di Beatrice ora viene tratta in

oblio dalla contemplazione amorosa di Dio, anche se sopravvive nella mente “divisa” di Dante (orientata dapprima sia verso la donna sia verso l’aspirazione a Dio) ciò che si potrebbe considerare un fosfene provocato dallo «splendor de li occhi suoi ridenti» (X, 62). Nello stesso canto l’apparizione degli spiriti beati suggerisce l’immagine al femminile delle danzatrici che, intorno a Beatrice e a Dante, s’arrestano all’improvviso, cioè sospendono il tempo di quel ritmo, anche per non indurre interferenze nell’intervento di Tommaso sui portatori di verità, che s’alternano suo tramite nel canto X (qui è citata naturalmente la «bella donna» che fa da garante al viaggio; X, 93). Non trascuriamo, peraltro, il riferimento costante a un tempo misurabile rispetto a quello immisurabile, fluente o sospeso, per come si dimostra eccezionalmente nelle dinamiche della terza cantica. Di fatto, la presenza della donna e la possibilità di percepirla sono messi in relazione con il trascorrere del tempo inavvertito, come sospeso e differente rispetto alla misura.

L’apparizione delle danzatrici, la sospensione in attesa della ripresa e la rievocazione di Tommaso, mantengono viva l’attenzione su questa varietà del tempo in funzione della sua umana percezione, relativo appunto e materialmente tangibile grazie all’immagine delle donne che danzano. Invece, a un livello altro e alto appartiene il riferimento al luogo «dove gioir s’insempra» (X, 148), con l’invenzione del verbo derivato dall’avverbio di tempo. Ho parlato di immagine tangibile e dovrei anche parlare di immagini come mero *exemplum*: nel caso delle danzatrici potremmo supporre l’indicazione di una visibilità del tempo, e nel caso del riferimento alla progenitrice Eva, «il cui palato a tutto ‘l mondo costa» (XIII, 39), ripreso quasi in coda alla cantica, rilevare la piena indicazione visibile a un effetto che si prolunga nel tempo e mantiene in quella figura e in quella metafora dantesca la caratteristica di immagine «come ferma rupe» (XIII, 3), riferimento inequivocabile, senza resti, a colei che fu irresponsabile fonte di un peccato nato dalla tentazione. Eva è «colei che [...] aperse e punse» la piaga (XXXII, 6): ed ecco indispensabile il riferimento a lei come immagine che resta, che produce un effetto duraturo, traccia e ferita continue per l’umanità. In più di un’occasione Dante crea relazioni fra aspetti differenti, se non contrastanti, della complessità del femminile. Dunque, è perfettamente intuibile perché crei una relazione fra la donna del peccato originale e la «Vergine pregna» (XIII, 84), individuate in ordine inverso rispetto alla spiegazione di Bernardo nel XXXII, là dove si parla, appunto, della «piaga che Maria richiuse e unse» (XXXII, 4). Quanto all’ordine di disposizione delle donne della Bibbia, sul versante di sinistra nell’immagine descritta, vedremo più avanti. Ora preme ricordare che Dante ricorre frequentemente nella terza

cantica a un sistema ordinato, gerarchico, proporzionato alle nominazioni e alle citazioni o apparizioni, e oltre a ciò fissa bene per la mente del lettore e ascoltatore gli estremi dell'immagine femminile, naturalmente in modo teologicamente corretto, tra l'una e l'altra donna, tra Eva e la Vergine, la donna «tanto bella» dell'umana tentazione e la donna bellissima della divina percezione, e senza peraltro indurre opposizione alcuna fra i due universi di senso: quello della figura del desiderio e della trasgressione e quello della figura dell'obbedienza e della purificazione.

Cerchio e centro

Nei primi versi del canto XIV Beatrice interviene finalmente dopo un lungo silenzio, venendo fuori dal suo nascondiglio discreto, e si fa portavoce del pensiero inespresso di Dante in cerca di spiegazioni, come è ormai consuetudine. Qui l'*incipit* del XIV, «Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro», con la famosa similitudine del vaso colmo d'acqua e percosso da una delle sue parti, rimarca la posizione di Beatrice anche come disvelatrice del pensiero muto di Dante, come colei che dà linguaggio al non detto, nella sua posizione centrale nel cerchio dei Beati, complementare a quello da cui proviene la voce di Tommaso, dalla circonferenza verso il centro, dove si trova Dante. Si tratta di una questione non secondaria che a noi consente di meglio seguire il “verso dove” della parola di Beatrice, intenta a richiamare l'attenzione dell'interlocutore, voce del tutto risoluta e diversa dalla «voce modesta», e comunque dolce e autorevole, alla quale le tocca rispondere (XIV, 35). Ciò che a noi qui interessa, al di là della paziente esposizione di Dante, è proprio l'immagine emblematica del cerchio e del centro. La metafora del movimento dell'acqua in vaso tondo, diverso a seconda di una sollecitazione o forza ricevuta dall'interno o dall'esterno di esso, sembra proprio la giusta dimensione di ogni possibile interpretazione, costante in ogni ermeneutica critica che agisce dal centro di un testo, procedendo poi verso l'esterno, o viceversa quella che parte dalla circonferenza intorno a uno spazio testuale e poi si orienta verso il centro del discorso. Circostanze complementari e necessarie per qualsiasi atto di interpretazione, comunicazione, riflessione.

È significativo che il canto XIV si chiuda con l'*excusatio* di Dante per l'abbandono a una sorta di rapimento incantato, indotto probabilmente dalla colonna sonora dei cori, proprio perché il riferimento a Beatrice e al «piacer santo», «perché si fa, montando, più sincero» (XIV, 139), attribuisce doti di bellezza, autorevolezza e valore al ruolo *in progress* della

donna. Dunque, non figura ferma, monodimensionale, non solo fonte di informazioni e non solo guida, ma figura che suscita attenzione di volta in volta rinnovata in Dante, e personaggio che si scopre per conseguenza riflessivo nel suo stare dentro il discorso, del suo essere il discorso, con involontaria violazione della sua proverbiale discrezione. È guardata perciò non solo come referente, pur dimostrandosi personaggio orientante: «lo fondo/ de la mia grazia e del mio paradiso» (XV, 35-36). Beatrice è pur sempre il riferimento certo, in lei attesa e ascolto possono concretizzarsi, è lei certamente «quella donna ch'a Dio mi menava» (XVIII, 4), conforto e fonte serena (XVIII, 1-19), e in un modo ben diverso dal femminile domestico e familiare che, più con i piedi per terra, viene dipinto nel ritratto implicito e intuitivo di *donna immobile* della tradizione.

Quando Cacciaguida (XV, 99) vuole ricordare a Dante le qualità positive di una Firenze «sobria e pudica», purtroppo degenerata nel tempo, il confronto si innesca proprio con il femminile, proprio nelle celebri terzine del canto XV (vv.100-126), laddove è esaltata la vita semplice e un aspetto, un apparire «sanza 'l viso dipinto» (XV, 114). Certo ritroviamo tutti esempi di devozione familiare, nel chiuso della casa fiorentina e delle abitudini modeste, della vita dolce e da condividere con fiducia (se ne ritroverebbe una conseguenza moderna nella poesia novecentesca di Betocchi, di Bertolucci e di Caproni, ad esempio). L'immobilità del femminile assicura, nella rilettura di Cacciaguida, la serenità dell'esistenza, entro una visione arcaica del vissuto, tendenzialmente rassicurante.

«L'affetto ne la vista» (XVIII, 23)

Perché non c'è più sorriso sul volto di Beatrice nel canto XXI ? La domanda ci invita a considerare il silenzio della meditazione, che interessa ora Dante, senza che sia fuorviato dalla presenza impegnativa della donna-guida, la quale sembrerebbe, rispetto all'altro obiettivo, un diversivo e naturalmente un *focus* d'attrazione accecante, assorbente, esclusivo e pericoloso per gli occhi della mente. Ecco, dunque, l'esortazione: «Ficca di retro a li occhi tuoi la mente» (XXI, 16). Beatrice a questo punto tace, e porta Dante a tacere e a guardare con necessaria intensità ciò che nel cerchio della contemplazione deve saper notare e annotare. Ma un po' più avanti Beatrice scioglie l'obbligo del silenzio e letteralmente spinge il suo interlocutore privilegiato verso il proseguimento dell'esperienza straordinaria: «La dolce donna dietro a lor mi pinse/ con un sol cenno su per quella scala» (XXII, 100-101). La sollecitazione parte dallo sguardo orientante e sempre accogliente di

Beatrice, qualità che una volta di più viene alla luce nel passaggio da un cielo all'altro, come ricorda la splendida chiusa del canto XXII: «poscia rivolsi li occhi a li occhi belli» (XXII, 154), canto che in coppia con il precedente si articola grazie al linguaggio degli occhi declinato e interpretato in un ampio ventaglio di possibilità che vanno dal silenzio riflessivo alle sollecitazioni di un movimento, dal muto contemplare all'eloquente indicazione di un chiarimento imminente. E per questo è ancor più sorprendente che, a fine cantica, i giochi visivi, con le ripetute esortazioni a prestare attenzione non solo a un oggetto privilegiato, siano del tutto sostituiti dalla percezione acustica che consente a Dante di avvertire presenze non propriamente visibili, come sono quella di Maria, quella del Cristo, e la comprensione della Trinità, di modo che l'ottimizzazione della capacità del guardante arrivi a mettere meglio a fuoco il referente guardato, in una sorta di integrazione tra vista, visione e contemplazione. Le due terzine del canto finale (XXXIII, 109-114) ne spiegano apertamente la dinamica: «Non perché più d'un semplice sembante/ fosse nel vivo lume ch'io mirava,/ che tal è sempre qual s'era davante;/ ma per la vista che s'avvalorava/ in me guardando, una sola parvenza,/ mutandom'io, a me si travagliava».

A leggere il canto XXIII in questa prospettiva, se ne ricava la suggestione di un rito che si compie nel passaggio, e qui l'intuizione unitamente ai segnali acustici sostituisce l'ossessiva visività o esclusività del vedere che solitamente lega Beatrice a Dante per tutta la terza cantica, finché la donna bellissima scompare (XXXI). Sono molti i motivi che devono spingerci a riflettere sulla portata di questa sparizione.

Perché, se e quando Beatrice, «eretta/ e attenta» (XXIII, 10-11), «sospesa e vaga» (XXIII, 13), che a lungo è il riferimento fisso di uno sguardo maniacale, ossessivo-compulsivo, diventa l'altrove, ovvero il non più visibile direttamente, si genera nel percorso dantesco un'associazione forte tra la mancanza del femminile e la lontananza, in sé incolmabile. Ciò non impedisce al personaggio di mettere tra parentesi e, come abbiamo visto, silenziare o porre in secondo piano la figura mancante dal suo orizzonte, perché la posta in gioco sarà più alta, anche se non risarcisce della perdita in sé. L'immagine di Maria è indiretta, riferita, filtrata da parole altrui, mentre l'immagine di Beatrice è per Dante diretta, direttamente interrogata come fonte di spiegazione del visibile e dell'invisibile, traduttrice di una conoscenza altrimenti impalpabile e inaccessibile. Quando arriviamo al canto XXV, così denso di fascino e armonia, così puntellato da azioni che comunicano dolcezza e predisposizione verso la conoscenza alta, si crea un contesto silenzioso per la figura femminile. In questo *habitat* contestuale la donna, che con e per Dante intervista e

interroga le anime beate a lei vicine, viene ritratta secondo le regole di un'equilibrata presenza silenziosa, e che proprio attraverso il silenzio induce a valutare l'eccezionalità del suo ruolo. I due versi-chiave del canto XXV propongono un'attribuzione degna di nota. Essi dicono: «e la mia donna in lor tenea l'aspetto,/ pur come sposa tacita e immota» (XXV, 110-111). La donna è come sposa, al centro di una celebrazione solenne, e questa sacralità, che è lei a spiegare nel dialogo successivo e che i beati come Pietro testimoniano, trova una prodigiosa prolessi nei due aggettivi la cui traccia si proietta sui versi successivi del canto, come a modulare un tono, una voce. Gli attributi son due ma sembrano complementariamente uno: con *tacita e immota* si coinvolge la parola, lo sguardo, la postura, il carattere e la qualità dell'attenzione verso l'avvenimento che sta sotto gli occhi di Dante. Tanto che, sia prima sia durante sia dopo il proprio intervento, Beatrice mantiene il suo atteggiamento di contemplazione e ascolto dei tre apostoli, come sottolineano i versi successivi (XXV, 115-117). In parallelo, l'effetto di tono e di voce, entro il discorso corale e polifonico contrassegnato dal «dolce mischio» di questo passaggio (XXV, 131), l'effetto dell'essere *tacita e immota*, non può che portare alla percezione di una Beatrice non più in vista, e che a Dante è proprio impossibile vedere alla fine del canto (con conseguente tristezza e commozione) (XXV, 136), malgrado la coscienza di trovarsi vicino a lei e immerso «nel mondo felice» (XXV, 139). Di fatto, colei che, come dice, incisivamente «'mparadisa la mia mente» (XXVIII, 3), non sarà più descritta e perciò figuralmente persa già nel canto XXX. Il tono e la voce *tacita e immota* si accordano in pieno con l'eccezionalità del «mondo felice» che si dispiega, anche drammaticamente, fra silenzi e assenze nell'ultimo tratto del viaggio. Fra l'altro, Beatrice (quella del «dolce canto», del «riso dell'universo», dell'«ineffabile allegrezza»; XXVII, 3, 4, 7) reagisce nella sua posizione di ascolto muto, per esempio modificando la propria immagine (quando «trasmutò sembianza»; XXII, 34) alle parole della condanna di Pietro per la degenerazione della Chiesa, in parallelo con il trascolorare delle figure e delle immagini, per le quali ci mette sull'avviso lo stesso Pietro nei primi versi del canto XXVII. È singolare che il cambiamento di Beatrice avvenga, per effetto delle osservazioni intransigenti di Pietro, in un passaggio dall'onesta sicurezza alla timidezza: «E come donna onesta che permane/ di sé sicura, e per l'altrui fallanza,/ pur ascoltando, timida si fane,/ così Beatrice trasmutò sembianza» (XXVII, 31-34).

La donna sembianza

Ma il passaggio, il cambiamento, il giro di boa, più decisivo e doloroso, per quanto delicato sia dal punto di vista narrativo, riguarda il “riposizionamento” di Beatrice nel più giusto luogo, nella rosa fra i Beati, e dunque non più un passo avanti a Dante come guida nel viaggio, interprete del pensiero muto, lettrice finanche di emozioni e passioni celate nella mente del poeta. La nuova posizione, per così dire, statica e stabile della donna gentile suggerisce al lettore che sta mutando lo stesso movimento dantesco, con un altro passaggio eclatante che va dal veder tutto e raccontare il visibile, com'è in tutte le cantiche fino al canto XXX del *Paradiso*, al non veder nulla del XXXI, per arrivare a un vero e proprio accecamento di luce, di cognizioni, di indicazioni e sensazioni, che sarebbe stato difficile se non impossibile descrivere con il riferimento alla realtà da cui proviene l'uomo Dante.

Il moto di disorientamento che interrompe, sia pur per gradi, una continuità di relazione con la donna guida e interprete, potrebbe essere riassunto in sintesi nei tre gerundi del canto XXXI, *riguardando, passeggiando, recirculando* (XXXI, 44, 46, 48), che potrebbero avere una duplice funzione: indicare la continuità dell'azione e integrare movimento e sguardo in un'unica area di senso, e così gli occhi e le gambe, il corpo e lo sguardo, in una sorta di giro in tondo, d'attesa e di aspettative. La vista occupa gran parte dell'attenzione in questa parte del canto, fatto non in sé eccezionale nella *Commedia*, se non fosse perché da qui il vedere informa l'azione narrativa, e in un modo ravvicinato che porta colui che guarda a distinguere limpidamente le espressioni dello sguardo, ad esempio degli angeli e dei santi, perché la bellezza della letizia è chiaramente leggibile nei loro occhi (XXXI, 134). Sappiamo che, anche in questo caso, per la forte pressione dei dubbi, il pellegrino Dante desidererebbe continuare il suo dialogo indagatore con l'interlocutrice d'eccezione che è Beatrice, e invece è costretto a rimanere deluso, almeno sotto questo aspetto (XXXI, 55-59). Il saluto grato a lei (XXXI, 79-90) è un ritratto ideale e idealizzato di donna che alimenta e incoraggia la speranza nel viaggio e per la conoscenza, che rischia per sé già al primo apparire nel Limbo per salvarlo, ovvero offrirgli aiuto, che lascia di sé il segno di grazia e virtù, possibilità e bontà, che hanno consentito l'accesso al viaggio ultramondano, e il passaggio dalla servitù dell'uomo peccatore alla sua libertà spirituale, e per lasciare traccia esemplare di sé fino alla fine dei giorni del poeta. Dunque, l'eco degli effetti benefici di Beatrice si mantiene attiva, malgrado la lontananza e la separazione, funzionali anche queste alla prosecuzione ultima del cammino («Così orai; e quella, sì lontana/ come pareo,

sorrise e riguardommi», XXXI, 91-92). Subito l'attenzione è concentrata in una inaspettata promessa: occhi negli occhi, dunque, e sguardo di Bernardo che guida la vista di Dante verso l'immagine della Vergine (XXXI, 139-142).

Non a caso all'inizio del canto XXXII troviamo in rassegna un elenco al femminile, e più avanti la presenza di Anna, madre di Maria e figlia, prima dell'orazione di Bernardo rivolta alla figlia e madre di Cristo.

L'apertura del canto XXXII è dedicata alle immagini in sequenza di figure femminili materne (vv. 4-12), eccetto quella di Giuditta che tradizionalmente i commentatori ascrivono all'elenco che la rosa pone in ordinata contemplazione delle genitrici e generatrici sia per discendenza filiale sia per atto di generazione e donazione che riguarda un intero popolo, come avviene appunto per Giuditta. Comunque, in tutte le figure femminili troviamo la costante dell'apertura e della rottura, che producono una nuova condizione per l'umanità. Nell'interpretazione capovolgerei, però, il giudizio convenzionale di una Giuditta come eccezione nell'ambito del tema materno, e direi che proprio la presenza di colei che uccide Oloferne sottolinea l'azione di opposizione, rottura e sacrificio, che accomuna la biografia delle altre donne in sequenza, ovvero Maria, Eva, Rachele, Beatrice, Sara, Rebecca, Ruth. Accanto a Giuditta, escluderemmo dalla rassegna delle madri proprio Beatrice che, comunque, è portatrice di un significato più ampio, di svolta, di protezione, di guida nei confronti di Dante e nella prospettiva della narrazione della *Commedia*.

Mentre si prepara la sacra orazione di Bernardo, l'oggetto stesso del canto finale della *Commedia*, Maria, per un gioco di specchi e somiglianze dà a Dante l'opportunità di intuire il volto di Cristo (XXXII, 85-87), e, in uno spazio parallelo a quello di Pietro, vedere Anna, così da connotare il profilo di Maria, madre e figlia sia in senso terreno che in senso divino. E qui Dante ha anche l'occasione di ripensare per l'ultima volta alla presenza di Beatrice per l'interposta fisionomia di Lucia, che sta di fronte ad Adamo e che ha anche un ruolo metanarrativo e autoreferenziale, perché dovrebbe rimandare il lettore al motivo di scoramento che Dante si è lasciato alle spalle (*Inferno* I, 16-18, 52-54), soccorso in quel punto da una triplice azione femminile: Maria che sollecita Lucia la quale suggerisce a Beatrice di por rimedio da aiutante. Ed è una correlazione molto interessante per questo passaggio solitamente inteso in relazione al gruppo delle tre donne benedette (*Inferno* II, 124), passaggio che non può non comprendere un invito a prestare maggiore attenzione al luogo raggiunto ora, pieno di *allegrezza* (XXXII, 88), di *baldezza e leggiadria* (XXXII, 109),

e di leggerezza, e di armoniosi riferimenti (il luogo in cui davvero *tout se tient*), specie se confrontato con la difficile prova dell'inizio del viaggio dantesco.

Dal centro al cerchio, e ora chiusura di un cerchio che si compie così nell'ultimo canto del poema, con la preghiera di Bernardo alla donna per eccellenza, in una sacralità al vertice delle qualità del femminile, come nella *Maestà* di Giotto: dopo il volto, il ruolo, il senso, e gli effetti che la figura di Maria provocano, mentre Dante in un contesto così alto e visionario si concede un ultimo sguardo all'immagine di Beatrice (XXXIII, 38).

In questo momento, nel momento dell'abbandono, Dante ha l'opportunità di andare il più lontano possibile verso l'impossibile. Siccome, come ricorda Agostino, la divinità non può essere vista da nessun occhio umano, va da sé che lo stesso viaggio dantesco, a cui si prospetta il confronto con l'Impossibile (come lo abbiamo già inteso con Cacciari), suppone una dimensione non più umana e posta a un livello differente dall'umano, in quanto la divinità «la vede solo l'occhio che si possiede quando non si è più uomini ma superiori agli uomini».⁷

Il vedere come intuizione contemplativa che assorbirà Dante nelle ultime battute del suo viaggio, la percezione visiva dei tre cerchi che si vogliono far coincidere con l'intelligente raffigurazione di Gioacchino da Fiore, la percezione del desiderio viscerale e inspiegabile della presenza divina, sono i punti di arrivo offerti, come davanti a una porta, dalla suprema immagine di Maria che apre il canto. E qui si allude a quel ruolo che porta la donna madre di tutte le madri ad agire su più piani, una vocazione complessa nella complessità del femminile che fin qui Dante ci ha fatto intuire, tenendo fede a un disegno che include l'alto e il basso, la visione e lo sguardo tangibile, e il senso della donna madre che è figlia contemporaneamente, che ha avuto un suo curriculum terreno eppure contrassegnato dall'impareggiabile sacralità. È, dunque, vero che «come accoglie sotto il suo manto ogni voce di speranza [...], così il volto di Maria esprime tutte le età della Donna nelle diverse forme in cui Ella rivela, divenendo, la propria unità con il Figlio».⁸ Insomma, in tutto questo è Maria la figura per eccellenza del femminile che traduce, l'uno verso l'altro, mondi diversi e altrimenti distanti. «Vergine Madre, figlia del tuo figlio,/ umile e alta più che

⁷ Agostino, *La Trinità*, trad. it. di G. Beschin, Roma, Città Nuova Editrice, 1987, p. 23 (*De Trinitate* 1, 6, 11).

⁸ M. Cacciari, *La passione secondo Maria*, Bologna, il Mulino, 2024, p. 93. Sul volto di Maria: K. Schreiner, *Vergine, Madre, Regina*, Roma, Donzelli, 1994.

creatura,/ termine fisso d'eterno consiglio» (XXXIII, 1-3): nella celeberrima sequenza d'*incipit* sono tratteggiati alcuni passaggi salienti dell'identità per eccellenza e inimitabile della donna-signora, celeste e umana, che avvicina, che traduce, appunto, che crea vincoli rispetto a distanze, e che concilia sentimenti e umanità altrimenti separati. Il ruolo di Maria supera naturalmente il giudizio della mediazione. Ciò che questa donna contiene in sé, come sotto il mantello delle raffigurazioni tre e quattrocentesche, è la *benignità* (XXXIII, 16) come comprensione persino anticipata rispetto alle richieste, e dunque il valore del dono tutto al femminile. Vi è anche, nelle parole di Bernardo, l'inclusione dei termini e dei valori differenti che formano unità là dove sembra esserci parallelismo o doppiezza, per cui, per riferirci alla coppia di attributi più vulgata, l'essere *umile e alta* giustifica una spiegazione dell'un termine con l'altro, umile perché alta, e viceversa. Il fatto che alla fine della preghiera-orazione di Bernardo lo sguardo colga il riferimento a Beatrice (XXXIII, 38), e con lei all'insieme dei beati, spiega bene il forte dono dell'inclusività di questa figura mariana proprio sotto il profilo del femminile, come se Dante volesse riferirsi a una semplice discendenza seppur indiretta di questa grande portatrice di senso che è Maria, dolce e comprensiva figura di un assoluto femminile.

Bibliografia

- Agostino, *La Trinità*, trad. it. di G. Beschin, Roma, Città Nuova Editrice, 1987.
M. Cacciari, *Metafisica concreta*, Milano, Adelphi, 2023.
M. Cacciari, *La passione secondo Maria*, Bologna, il Mulino, 2024.
F. Cardini, M. Montesano, *Donne sacre*, Bologna, il Mulino, 2023.
G. Contini, *Un'idea di Dante*, Torino, Einaudi, 1976.
U. Eco, *Sulla letteratura*, Milano, Bompiani, 2002.
A. Noferi, *Riletture dantesche*, Roma, Bulzoni, 1998.
K. Schreiner, *Vergine, Madre, Regina*, Roma, Donzelli, 1994.